

GELENEKSEL VE MODERN EVLİLİK TÖRENLERİNE İLİŞKİN KONULARIN KAYNAKLARDA YER ALMASI

Orzieva Kamola Sayidmurodovna

özgür arařtırmacı

c.orzieva@gmail.com, 998936852689

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8191424>

ANNOTATSİYA. Antik çağlardan modern gelişmiş toplumlara kadar evlilik törenleri, insanların sosyal hayatını, akrabalık ilişkilerini düzenleyen, aile ilişkilerini güçlendiren bir gerçeklik olarak kabul edilmiştir. Özbek halkının düğün töreni ve buna ilişkin değerli etnografik bilgiler, evlilik ilişkilerinin ve törenlerinin insanların hayatındaki öneminin anlaşılmasında önemli bir kaynak olmuştur. Makale, Özbek halkının geleneksel ve modern düğün ritüellerinin araştırılması sırasında oluşturulan kaynaklar hakkında görüşler sunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: tören, geleneksel evlilik, örf, gelin ve damat, kaynak, düğün, modern evlilik.

ABSTRACT. From ancient times to modern developed societies, marriage ceremonies were considered a reality that regulated people's social life, kinship relations, and strengthened family relations. The wedding ceremony of the Uzbek population and the valuable ethnographic information related to it served as an important source for understanding the importance of marriage relations and rituals in people's lives. The article presents opinions on the sources created during the research of traditional and modern wedding rituals of the Uzbek people.

KEY WORDS: ceremony, traditional marriage, custom, bride and groom, source, wedding, modern marriage.

Giriş. Evlilik, Özbek halkının en eski ve kutsal törenlerinden biridir. Düğün ritüellerinin etnolojik açıdan bilimsel olarak incelenmesi ve analizi etnolojinin önemli görevlerinden biridir.

Düğün töreni ile ilgili süreçle ilgili bilgiler çeşitli kaynaklarda bulunabilir ancak bu kaynakların çoğu düğün töreni ile ilgili hususlara odaklanmaz. Rus etnograflar tarafından yapılan geniş çaplı bilimsel arařtırmalara dayanarak, düğün töreninin süreçleri hakkında yeterli bilgiye ulaşmak mümkündür.

Literatür analizi ve metodoloji. Özbek halkının düğün törenine ilişkin tarihi ve yazılı kaynaklar ve buna ilişkin değerli etnografik bilgiler, evlilik ilişkilerinin ve törenlerinin insanların hayatındaki öneminin anlaşılmasında temel oluşturmaktadır. Özellikle, V.P.Nalivkin ve M.V.Nalivkina, evlilik ilişkilerini saha arařtırmasına dayalı olarak açıklamaktadır [1:63]. A.Grebenkin, aile ve

evlilik konularına odaklandı [2:62-68], A.Divaev, gelini damat evine kadar takip etme törenini vurgulamaya çalışmıştır [3:96-98].

Özbeklerin geleneksel ritüellerini incelerken, halkın ailesini ve ritüellerini inceleyip analiz eden N.Lobacheva, Sovyet döneminde yaratılan ritüelleri olumlu olarak tanımlar [4:448-461]. K.Shoniozov'un [5:195] çalışmaları, bu sorunları teorik ve bilimsel olarak araştıran bilim adamları arasında özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmalarda Özbek halkının tarihini, milli-manevi değerlerini, örf ve adetlerini temsil eden kaynaklar incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlar. Bu makale, evlilik törenleri hakkında bilgi veren kaynakları, bu kaynaklardaki karşılıklı karşılaştırmalı analiz ve nesnellik yöntemlerine dayanarak incelemektedir. İçermek:

- tarihsellik ve tanımlayıcılığın yanı sıra, konunun kaynak çalışmaları ve tarih yazımının kapsamındaki tarihsel karşılaştırmalı analiz yöntemi;
- evlilik öncesi ve düğün ritüelleri çalışmasında etnografik gözlem ve saha notları;
- düğün ile ilgili süreçlerin analizi ve kapsamı içinde anket, gözlem ve doküman incelemesi gibi sosyolojik yöntemler kullanılmıştır.

Tartışma. 1920'lerde ve 1940'larda V.Grigorev ve O.Sukhareva gibi etnografar, bilimsel verilere ve saha araştırmalarına dayanan evlilik törenleri üzerine bir dizi yeni eser yayınladılar. 20.yüzyılın 50'li ve 60'lı yıllarına gelindiğinde, geleneksel Özbek düğünlerinin incelenmesi üzerine yeni çalışmalar yapıldı. Bu bağlamda, bilim adamı O.Sukhareva, saha araştırmasına ve çeşitli tarihi materyallere dayalı olarak düğün törenlerini incelemenin sorunları üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarında, bölgede yaşayan nüfusun evlilik törenleri çalışmalarının tarihi hakkında dikkate değer bir görüşe sahiptir. İleride konu kapsamında araştırılması gereken problemler tartışılır [6: 342].

Orta Asya'nın Rus kolonizasyonu döneminde bile, aile ve ev ritüelleri de dahil olmak üzere insanların yaşam tarzı ve kültürü hakkında araştırma çalışmaları yapıldı. Özellikle L.Xoroshkhin, N.Ostroumov, M.Gavrilov, N.Likoshin'in eserlerinde gelin seçimi ve evlilik töreni ile ilgili konular dile getirildi. Evlilik törenlerinin incelenmesi konusunda S.Oldenburger, E.Wulfson, K.Inostransev, V.Bartold, R.Sternberg tarafından Rusça olarak yayınlanan bir dizi eser dikkat çekicidir. Etnograf, akademisyen K.Shoniozov ve H.Ismailov'un "Özbeklerin maddi kültüründen etnografik kayıtlar" adlı eserde geleneksel evlilik törenlerinin analizine ayrı bir bölüm ayrılmıştır. Bu çalışma, düğün ritüellerinin özü, ritüel şarkıları ve düğün şarkıları, insanların yaşam tarzı hakkında yeni bilgilerin zenginleştirilmesine katkıda bulunmuştur [7:87]. Ayrıca

eserde geleneksel düğün kıyafetleri, eski gelenek ve görenekler, özgün başlıklar ve yerel halkın kültürünün gelişimi anlatılmaktadır.

Z.Rasulova'nın "Özbeklerin düğün öncesi ritüeller (yağ verme geleneğine örnek olarak)" adlı ilmî eserinde çeyiz olarak barınma, para, giysi, takı ve besi hayvanlarından bahsedilir. veya verilen eşyanın önemi yoktur [8:40], çeyiz miktarı gelin ve damat için nikah sırasında, yani imamın gelin ve damattan çeyiz istemesi ve rıza göstermeleri sürecinde kararlaştırılır.

Etnolog bilim adamı A.Ashirov'un "Özbek Halkının Eski İnançları ve Ritüelleri" adlı kitabında Özbek halkının aile ritüellerini, kıyafetlerinin sembolik rolünü araştırmış ve doğum, evlilik ve yas törenlerinde giyilen kıyafetlerin ortak yönleri hakkında bir dizi dikkate değer yorum dile getirmiştir [9:226].

Sosyal-felsefi, ruhani-eğitim dergisi "Tafakkur"un 2006 yılının 4. sayısında, G.Tosheva ve A.Ashirov'un ortak yazdığı "Geleneklerin kökündeki bilgelik" başlıklı makale [10:8] yayınlandı. Bu makale, atalarımızın yüzyıllar boyunca edindiği imge, örf, adet, dünya görüşü, inanç, yaşam tarzı ve birikimlerini bünyesinde barındıran törenlerden biri olan evlilik töreni hakkında değerli etnografik bilgiler sunmaktadır. Vadi ve vaha sakinlerinin evlilik törenlerinde benzerlikleri ve yakınlıkları olduğu etnografik olarak araştırılmıştır. Bu geleneklerin temelinde gelin ve damadın müreffeh bir hayat sürmesi ana fikri yatar. "Halkın Eğitimi" dergisinin 1998 yılı 6. sayısında U.Jorayev'in "Düğünlerimiz hakkında" [11:23] yazısı yayınlandı. Bu yazısında modern düğün törenlerini, düğün masraflarını ve ayrıca tören saatine uyulmamasını anlattı. "Ekonomi ve Rapor" yayınının 1995 yılı 4. sayısında A. Yusupov'un "Düğünler hakkında düşünceler" başlıklı makalesi yayınlandı. Bu makale, düğün törenlerindeki aşırı harcamalar, savurganlık ve değişiklikler hakkında değerli bilgiler vermektedir [12:18]. Bu kaynaklardan, düğün törenlerinin her dönemde insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü ve bu törenlerin halkın sosyal yaşam tarzını bir ayna gibi yansıttığı anlaşılmaktadır.

Çözüm. Evlilik törenleri, insanları toplumsal ilişkilere sistematik olarak etik ve estetik ilkelere dayalı olarak yaklaşmaya yöneltmiştir. İnsanlığın ilk yaşamından modern gelişmiş toplumlara kadar evlilik törenleri, insanların sosyal hayatını, akrabalık ilişkilerini düzenleyen, aile ilişkilerini güçlendiren bir gerçekliktir. Düğün, insanların harika niteliklerini gösterir. Bunlar arasında misafirperverlik, nezaket, nezaket, açık yüzle karşılama gibi iyi dileklerin insani niteliklerini bünyesinde barındırır. Düğünün, insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve uzun süredir birbirini göremeyen akrabaları bir araya getirmenin bir yolu

olduğunu da belirtmekte fayda var. Her millet kendi dilinde bu töreni kendi ifadeleriyle ifade eder.

References:

1. Nalivkin V.P, Nalivkina M.V. Fergana'nın yerleşik yerli halkından bir kadının hayatı üzerine bir deneme. - Kazan: Üniversite, 1886.
2. Grebenkin A.D. Özbekler // Rus Türkistanı: Politeknik sergisi münasebetiyle yayınlanan bir koleksiyon. - Sorun. II. - M., 1872.62-68-s;
3. Divaev A.A. Gelini görmek (Çimkent şehrinin Sartlarının Geleneği) //Syrdarya bölgesinin istatistikleri için materyaller. - 1885. - 4 numara. 96-98-s.
4. Lobacheva N.P. Tarihsel ve etnografik bir kaynak olarak düğün töreni (Harezmi Özbekleri örneğinde) // Sovyet etnografisi // SE. 1981.448-461-s;
5. Shaniyazov K.Sh. Özbekler-Karluklar (Tarihi ve etnografik deneme). - T.: Fan, 1964.195-s.;
6. Özbek halkının etnik tarihi. - T.: Fan, 1974.342-s.
7. Shoniyozov K, Ismailov H. "Özbeklerin maddi kültüründen etnografik resimler"
8. Rasulova Z. "Özbeklerin düğün öncesi ritüelleri (Kalın verme adetine örnek olarak)" - T.: Fan ve Teknoloji, 2009.17-40-s.
9. Ashirov A. "Özbek Halkının Eski İnançları ve Ritüelleri". - T.: Özb, 2007.226-s.;
10. Ashirov A, Tosheva G. "Geleneklerin Kökünde Hikmet" // "Tafakkur" 2006 Sayı 4
11. Zorayev Ü. "Düğünlerimiz hakkında" // "Halk eğitimi" No. 6, 1998
12. Yusupov A. "Düğünler Üzerine Düşünceler" // "Ekonomi ve Raporlama" Sayı 4, 1995

